

Nachhaltige Digitalisierung Umfrage – Teil 1

Liebe Teilnehmer und Teilnehmerinnen,

im Rahmen des Research Pilots 3 des Projektes InNoWest erforschen wir die Möglichkeiten wie der Konsum von digitalen Geräten und Diensten nachhaltig gestaltet werden könnte.

Ein paar **wichtige Begriffe** vorab:

- **Faire Produktionsbedingungen**
Löhne und Arbeitszeiten, die dem Einsatz und Aufwand der Mitarbeitenden entsprechen, gerecht ausgestatteter Arbeitsplatz bzw. Arbeitsumgebung, Einhaltung von den Arbeitsrechtsvorschriften in dem jeweiligen Land in der Herstellung von entsprechenden Produkten wie z.B. technische Geräte und Dienstleistungen wie z. B. Content Moderation oder Programmieraufträge.
- **Umweltschonend**
(im Kontext der Nutzung von Sozialen Medien, Surfen im Internet, Durchsuchen von Webseiten): Minimalistischer Umgang bzw. minimalistische Verwendung von multimedialen Inhalten (Videos, Bilder, Emojis und Filter-Funktionen in Sozialen Medien, usw.). Um diese Inhalte nutzen bzw. ansehen zu können braucht man Strom, was CO2 Emissionen verursacht.
- **Streaming**
Echtzeitübertragung von Daten verstanden, d.h. die Daten können bereits während der Übertragung angesehen oder angehört werden.
- **Social Media**
Social Media umgreift soziale Plattformen aller Art, wie bspw. Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, Snapchat, Reddit, LinkedIn, X, Twitch, Pinterest etc.

Weitere Informationen zum Thema **nachhaltige Digitalisierung** findest du hier:
http://www.t1p.de/innowest_rp3

Allgemeines

1. Bitte trag deine individuelle PIN, die du von uns erklärt bekommen hast hier ein:

2. Dein Geschlecht:

- Männlich
- Weiblich
- Divers
- Keine Angabe

3. Dein Alter

- unter 15 Jahre
- 15-17 Jahre
- 18-20 Jahre
- 21-23 Jahre
- 24-26 Jahre
- mehr als 26 Jahre
- keine Angabe

**4. Ich nutze folgende Geräte privat bzw. für Arbeit/Schule/Hochschule
(eigenes oder gemeinsam mit anderen genutztes Gerät):**

(maximal sieben Antworten)

- Smartphone
- Laptop
- Tablet
- TV
- Spielkonsole
- Smart Watch
- Weitere Geräte

5. Ich besitze selbst privat folgende Geräte:

(maximal drei Antworten)

- Smartphone
- Laptop
- Tablet
- TV
- Spielkonsole
- Smart Watch
- Weitere Geräte

6. Spezifiziere bitte, welche weiteren Geräte du besitzt:

7. Mir ist bewusst, dass die fair hergestellten Produkte und Dienstleistungen mehr kosten.

- Ja
- Teils-teils
- Nein, eher nicht
- Nein, überhaupt nicht

8. Ich bin bereit für fair hergestellte Produkte und Dienstleistungen mehr zu bezahlen

- Ja, auf jeden Fall
- Ja
- Teils-teils
- Nein, eher nicht
- Nein, überhaupt nicht

9. Ich bin bereit drauf zu verzichten, Produkte wie Smartphones von Unternehmen zu kaufen, die für den schlechten Umgang mit ihren Mitarbeitenden und der Umwelt bekannt sind.

- Ja, auf jeden Fall
- Ja
- Teils-teils
- Nein, eher nicht
- Nein, überhaupt nicht

Dein aktuelles Nutzungsverhalten von digitalen Produkten

10. Ich nutze Social Media

- Ja
- Nein
- Keine Angabe

11. Ich habe in den letzten 5 Tagen an einem durchschnittlichen Tag Soziale Netzwerke wie folgt genutzt:

- weniger als eine halbe Stunde pro Tag
- 0,5 - 1 Stunde pro Tag
- 1-2 Stunden pro Tag
- 3-4 Stunden pro Tag
- 4-5 Stunden pro Tag
- 5-6 Stunden pro Tag
- mehr als 6 Stunden pro Tag

12. In den Sozialen Medien poste ich folgende Inhalte:

(maximal fünf Antworten)

- Nichts, ich erstelle keine eigenen Posts.
- Text
- Bilder
- Videos
- Stories
- Audios

13. In den Sozialen Medien poste ich Inhalte und verwende ...

(maximal vier Antworten)

- Emojis
- Filter
- Interaktive Elemente (wie Musik, Videos)
- Gifs
- Nichts davon
- Sonstiges

14. Ich lege Wert darauf, Inhalte auf einer Webseite zu lesen, die den Text ansprechend mit multimedialen Inhalten (wie Musik, Videos, Audio, Bilder) unterstützt.

- Ja
- Eher ja
- Eher nein
- Nein

15. Wenn ich mit meinem Smartphone telefoniere, dann schalte ich ebenfalls das Video ein.

- Ja
- Eher ja
- Eher nein
- Nein

16. Wenn ich genügend Geld habe und mein Smartphone schon eine Weile habe, dann kaufe ich mir am liebsten das neueste Modell.

- Ja
- Eher ja
- Eher nein
- Nein

17. Meine Dokumente, Videos und Bilder speichere ich am liebsten so, dass ich sie überall und auf jedem Gerät bearbeiten kann.

- Ja
- Eher ja
- Eher nein
- Nein

18. Wenn ich eine Benachrichtigung von einem Medien- oder Datenverarbeitungsprogramm bekommen würde, dass Fotos oder Videos archiviert bzw. gelöscht werden können, dann würde ich:

- die Medien gern automatisch löschen lassen
- die zum Löschen ausgewählten Medien vor dem Löschen überprüfen wollen
- die Nachricht ignorieren
- Sonstiges

19. Ich achte auf eine Minimierung der Datenmenge, z.B. Fotos, Videos, etc., die ich lokal auf meinen Geräten oder in der Cloud speichere.

- Ja
- Eher ja
- Eher nein
- Nein

20. Digitale Inhalte wie Fotos, Musik, Videos werden direkt auf meinen Gerätespeicher geladen.

- Ja
- Ja, meistens
- Nein, eher nicht
- Nein, nie
- Ich kann diese Frage nicht beantworten.

21. Digitale Inhalte (wie Videos, Musik, Filme) möchte ich am liebsten im Streaming - Modus konsumieren.

- Ja
- Nein
- Ich habe diesbezüglich keine Vorlieben.
- Ich konsumiere keine Streaming-Inhalte.

22. Ich streame digitale Inhalte gerne in der höchsten Qualität.

- Ja, immer
- Ja, meist
- Nein, eher nicht
- Nein, nie
- Ich kann diese Frage nicht beantworten.

23. Ich bin bereit meine Videos lokal auf meinen Geräten zu speichern, um auf Streaming-Services zu verzichten.

- Ja
- Ich werde drüber nachdenken.
- Ich bin nicht sicher.
- Nein
- Ich kann diese Frage nicht beantworten.

24. Ich bin bereit einen günstigeren Streaming-Dienst-Tarif zu nehmen und dafür aber meine Inhalte herunterladen zu müssen.

- Ja
- Nein
- Ich bin nicht sicher.

25. Ich bin bereit die Qualität der Mediendarstellung (Audio, oder Video) zu verringern, um die Menge an übertragenen Daten zu reduzieren.

- Ja
- Nein
- Ich bin nicht sicher.
- Ich werde drüber nachdenken.

26. Ich kenne die Funktion des Energiesparmodus auf meinen Geräten.

- Ja
- Nein
- Ich bin nicht sicher

27. Ich nutze die Funktion des Energiesparmodus auf meinen Geräten.

- Ja, immer
- Ja, meist
- Nein, eher nicht
- Nein, nie

28. Über die Nacht schalte ich mein Smartphone komplett aus

- Ja, immer
- Ja, meist
- Nein, eher nicht
- Nein, nie

29. Wenn mein Smartphone nicht funktioniert bzw. nicht richtig funktioniert ...

- Schmeiße ich es weg.
- Entsorge ich es nachhaltig bei einer entsprechenden Stelle.
- Versuche ich erst mal mein Smartphone zu reparieren.
- Sonstiges

30. Wenn mein Smartphone nicht mehr funktioniert ...

- Kaufe ich ein neues Gerät.
- Kaufe ich ein repariertes Gerät.
- Kaufe ich ein gebrauchtes Gerät.
- Warte ich, bis ich ein gebrauchtes Gerät aus der Bekanntschaft bekomme.
- Sonstiges

31. Wenn ich ein neues Smartphone kaufe, dann ist das wichtigste Kriterium:

- der Preis
- das Modell bzw. die Marke
- die Reparierbarkeit des Gerätes
- die nachhaltige Herstellung des Gerätes
- die Transparenz der Informationen bzgl. der Herstellung des Gerätes
- Sonstiges

Spezifiziere bitte "Sonstiges"

32. Mein aktuelles Smartphone hat gekostet:

- mehr als 1000 €
- ca. 1000 €
- zwischen 500 und 1000 €
- zwischen 100 und 500€
- unter 100€
- keine Ahnung

Dein Nutzungsverhalten in der Zukunft?

Unten fragen wir nach Deiner Bereitschaft, dein Nutzungsverhalten künftig zu ändern.

Hier sind die möglichen Szenarien - bitte sorgfältig durchlesen damit du nachher weißt was du eigentlich ankreuzt.

- **Umweltschonende Webseiten nutzen:** Wo es möglich ist Webseiten mit weniger multimedialen Inhalten und dynamischen Elementen nutzen
- **Telefonieren ohne Video:** Bei Telefonaten auf die Video-Option verzichten
- **Kein neues Gerät kaufen:** Verzicht z.B. auf das neueste Modell eines Smartphones, um Naturressourcen wie Wasser und seltene Erden zu schonen.
- **Datenmenge minimieren:** z.B. Fotos, Videos, etc. lokal auf meinen Geräten oder in der Cloud speichern
- **Lokal speichern statt Streamen:** Meine Videos auf meinen Geräten zu speichern, um auf Streaming-Services zu verzichten.
- **Qualität verringern:** Medien wie Video oder Audio in geringerer Qualität nutzen, um die Menge an übertragenen Daten zu reduzieren.
- **Smartphone über Nacht ausschalten**:** Und zwar komplett mit dem Ausschaltknopf
- **Energiesparmodus nutzen** bei den verwendeten Geräten.

Wir fragen Dich nun schrittweise, welche der oben genannten Aspekte im Nutzungsverhalten Du bereits umsetzt oder künftig gerne umsetzen würdest, bei welchen Aspekten Du zweifelst, dass sie überhaupt eine Wirkung haben und auf an welchen Stellen Du Dir überhaupt nicht vorstellen kannst, Dein Nutzungsverhalten künftig zu ändern. Nicht vergessen: Die Antworten sind anonym, bitte ehrlich antworten :-).

33. Folgende Dinge tue ich bereits immer oder überwiegend:

(maximal 3 Antworten)

- Telefonieren ohne Video
- Ein gebrauchtes, statt ein neues Gerät kaufen
- Datenmenge, die ich speichere, minimieren; z.B. indem ich weniger Fotos mache
- Datenmenge, die ich konsumiere, minimieren; z.B. indem ich Inhalte in einer niedrigeren Qualität konsumiere
- Lokal auf dem Gerät Daten speichern statt streamen
- Wiedergabequalität von Medieninhalten verringern
- Smartphone über Nacht ausschalten
- Energiesparmodus der Geräte nutzen

34. Folgende Dinge werde ich künftig tun:

(maximal 3 Antworten)

- Telefonieren ohne Video
- Ein gebrauchtes, statt ein neues Gerät kaufen
- Datenmenge, die ich speichere, minimieren; z.B. indem ich weniger Fotos mache
- Datenmenge, die ich konsumiere, minimieren; z.B. indem ich Inhalte in einer niedrigeren Qualität konsumiere
- Lokal auf dem Gerät Daten speichern statt streamen
- Wiedergabequalität von Medieninhalten verringern
- Smartphone über Nacht ausschalten
- Energiesparmodus der Geräte nutzen

35. Bei folgenden Aspekten bin ich unsicher, ob sie überhaupt einen Effekt haben:

(maximal 3 Antworten)

- Umweltschonende Webseiten nutzen
- Telefonieren ohne Video
- Ein gebrauchtes, statt ein neues Gerät kaufen
- Datenmenge, die ich speichere, minimieren; z.B. indem ich weniger Fotos mache
- Datenmenge, die ich konsumiere, minimieren; z.B. indem ich Inhalte in einer niedrigeren Qualität konsumiere
- Lokal auf dem Gerät Daten speichern statt streamen
- Wiedergabequalität von Medieninhalten verringern
- Smartphone über Nacht ausschalten
- Energiesparmodus der Geräte nutzen

36. Ich werde über folgende Änderungen in meinem Nutzungsverhalten zumindest nachdenken:

(maximal drei Antworten)

- Umweltschonende Webseiten nutzen
- Telefonieren ohne Video
- Ein gebrauchtes, statt ein neues Gerät kaufen
- Datenmenge, die ich speichere, minimieren; z.B. indem ich weniger Fotos mache
- Datenmenge, die ich konsumiere, minimieren; z.B. indem ich Inhalte in einer niedrigeren Qualität konsumiere
- Lokal auf dem Gerät Daten speichern statt streamen
- Wiedergabequalität von Medieninhalten verringern
- Smartphone über Nacht ausschalten
- Energiesparmodus der Geräte nutzen

37. Folgende Änderungen in meinem Nutzungsverhalten kann ich mir gar nicht vorstellen:

(maximal drei Antworten)

- Umweltschonende Webseiten nutzen
- Telefonieren ohne Video
- Ein gebrauchtes, statt ein neues Gerät kaufen
- Datenmenge, die ich speichere, minimieren; z.B. indem ich weniger Fotos mache
- Datenmenge, die ich konsumiere, minimieren; z.B. indem ich Inhalte in einer niedrigeren Qualität konsumiere
- Lokal auf dem Gerät Daten speichern statt streamen
- Wiedergabequalität von Medieninhalten verringern
- Smartphone über Nacht ausschalten
- Energiesparmodus der Geräte nutzen

38. Für ein Smartphone, das unter nachhaltigen Bedingungen hergestellt wurde, bin ich bereit so viel mehr zu zahlen ...

- bis zu 100% (600 € statt 300 €)
- zwischen 75% und 100% mehr (zwischen 525 € und 600 € statt 300 €)
- zwischen 50% und 75% mehr (zwischen 450 € und 525 € statt 300 €)
- zwischen 25% und 50% mehr (zwischen 375 € und 450 € statt 300 €)
- zwischen 10% und 25% mehr (zwischen 330 € und 375 € statt 300 €)
- bis zu 10% mehr (maximal 330 € statt 300 €)
- Ich kann keinen Mehrpreis bezahlen.
- Ich bin nicht bereit einen Mehrpreis zu bezahlen.

Vielen Dank für deine Teilnahme!